

УДК 929

Творческий путь П.А. Жаворонкова (19.12.1901–28.11.1974 гг.)

Е.А. Балезина, зав. научной библиотекой

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр

УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В статье отражается жизненный путь и результаты научной деятельности выдающегося ученого, селекционера плодовых культур, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Павла Александровича Жаворонкова.

Ключевые слова: ученый, селекционер, сорт, яблоня, груша.

Павел Александрович Жаворонков родился в 19 декабря 1901 года в Вологодской области, деревне Курово Шекснинского района. Его отец, Жаворонков Александр Алексеевич, в дореволюционное время являлся дерево-обработчиком и занимался земледелием на своем небольшом душевом наделе земли. Его мать, Жаворонкова Александра Константиновна, была домашней хозяйкой.

Первоначальное образование Павел Александрович Жаворонков получил в деревенской начальной школе, в которую пошел в 1909 году. В 1920 году окончил шестимесячные курсы Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова в Москве.

В период марта 1922 г. – апреля 1924 г. служил в рядах Красной Армии, где постоянно занимался самообразованием, в том числе в области общественных наук, что позволило ему руководить кружками политграмоты, а в 1925-1927 гг. преподавать общественно-политические дисциплины в Омском железнодорожном техникуме.

В 1932 году окончил Омский сельскохозяйственный институт, в 1935 году – аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институте садоводства им. И.В. Мичурина.

Начало его научной деятельности совпало с продвижением садоводства в северо-восточные районы и организацией опытных станций на Урале и в Сибири после обращения И.В. Мичурина к XVI съезду КПСС. В 1931 году Распоряжением Наркомзема СССР № 142/72 от 25.08.1931г. была организована Челябинская плодовоовощная станция. В 1934 году здесь начал трудовую деятельность Павел Александрович Жаворонков в качестве научного сотрудника. В те годы на всей территории области (от Аши до Кургана и Шадринска) насчитывалось 14 га садов, в них выращивались лишь яблони-ранетки.

До приезда в Челябинск Павел Александрович как аспирант побывал в Забайкалье в экспедиции в Заилийском Ала-Тау и Восточной Сибири (1932-1934гг.). Там он познакомился с садоводами, которые поднимали яблоневоы сады наперекор суровому климату, скрещивая зимостойкую сибирскую мелкоплодную яблоню с сортами из средней полосы России. Во время экспедиции П.А. Жаворонков отобрал формы сибирской ягодной яблони, которые затем использовал для селекционной работы.

В 30-е годы коллектив станции поставил перед собой задачу сортоизучения и сортоиспытания всех плодово-ягодных культур и отбора сортов, пригодных для промышленного плооводства. В результате сортоизучения надо было выявить сорта, пригодные для выращивания в условиях Южного Урала, и подобрать из них более ценные, имеющие решающее значение для промышленного садоводства. Одновременно с этим научно-исследовательская работа должна была подвести критический итог достижениям селекции по выведению зимостойких сортов яблони, пригодных для выращивания в условиях Южного Урала.

Надо отметить, что о развитии садоводства в суровых климатических условиях Урала и Сибири в дореволюционное время не смели и мечтать. Только энтузиасты этого дела с большими трудностями могли держать на своей усадьбе по несколько плодовых деревьев, выведенных ими от простого посева семян зимостойких культурных сортов, выписанных из европейской части России или созданных при помощи искусственной гибридизации дикой

сибирки с теми же культурными сортами. Наибольшая опасность плодовым растениям грозила от вымерзания. В особо суровые зимы морозы достигали 45-48 градусов и продолжались в течение 30-45 дней. Лето могло быть коротким и холодным, плодовые растения не успевали вызреть, более того после подобного лета деревья подмерзали и при меньших морозах. Вместе с тем, географическое положение уральских и сибирских областей, значительно удаленных от морей и океанов, способствовало сильному прогреванию почвы летом и промерзанию зимой. Наблюдая за погодой, Павел Александрович Жаворонков детально изучил климатические факторы, влияющие на возможность произрастания плодовых деревьев Урала и Сибири. Выявил насколько исключительно велико значение микроклимата на садоводство, накопление и сохранение влаги в почве, создание лесных полос вокруг садов для создания благоприятных условий произрастания плодовых пород и многое другое.

Путем прямых и повторных скрещиваний сибирской ягодной яблони и ее гибридов со среднерусскими, мичуринскими и европейскими сортами Жаворонкову удалось вывести сорта, получившие широкое распространение на Урале, Сибири и Северном Казахстане. Выдающаяся по зимостойкости, урожайности скороплодности и качеству плодов яблоня Уральское наливное занимала сотни гектаров в промышленных садах и на приусадебных участках. Широко распространены были сорта Жаворонкова – Уральское наливное, Китайка кремовая, Высокое, Уральское красное, Уральское оранжевое, Премияльное, Белая гроздь, Малиновое и другие.

После накопления значительного гибридного материала и разработки методов селекции плодовых растений в соответствии с селекционно-генетической теорией И.В. Мичурина, Павел Александрович Жаворонков в 1939 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сибирская ягодная яблоня в селекции зимостойких сортов».

П.А. Жаворонков как энтузиаст и патриот идеи И.В. Мичурина о возможности развития собственного урало-сибирского садоводства, принимал самое деятельное участие в закладке в 1947 году в районе магнитогорского

металлургического комбината яблоне-грушевого сада на площади 480 га, который впоследствии приносил ежегодный урожай в количестве 2-3 тысяч тонн плодов. Сорт яблони Уральское наливное приносил от 11 до 33 тонн плодов с гектара.

Первый этап работы Жаворонкова дал Уралу, Западной Сибири и Северному Казахстану с их суровым климатом зимостойкие яблони с плодами хорошего вкуса. Уступали они лишь в размерах. Вторым этапом в работе Жаворонкова явилась еще более широкая гибридизация мелкоплодных высокозимостойких гибридов с лучшими мичуринскими, украинскими, крымскими и западноевропейскими сортами яблони. В результате этого был создан новый гибридный фонд яблони в несколько тысяч сеянцев. Из него отобрана большая группа наиболее перспективных форм с нарядными и ароматными плодами по весу достигающих 215 граммов.

Весной 1967 года к 50-летию Советской власти был заложен опытный сад на берегу Иртыша в совхозе № 499 в Павлодарской области с тем, чтобы испытать зимостойкость саженцев Жаворонкова в суровых условиях северного Казахстана (в количестве 900 штук). Через два года роста на новой родине растения испытали лютые и продолжительные морозы. Например, на протяжении 1968-69гг. 18 дней было с морозами от 31 градуса до 35, 15 дней – с морозами от 36 градусов до 40 и 17 дней с морозами от 41 до 45. Даже в апреле был день с морозом в минус 30 градусов. Почти все саженцы блестяще выдержали столь суровое испытание. Из 900 штук выпало 30, остальные, давая хороший прирост, обильно плодоносили в 1970, 1971, 1972, 1973гг. Этот этап работы П.А.Жаворонкова в самой наглядной и убедительной форме показал, что товарное садоводство в условиях урало-казахстанского и западно-сибирского климата стало реальным фактом.

Данная работа уральского селекционера наряду с практическими результатами имеет серьезное научно-теоретическое значение, заключающееся в том, что он впервые в селекционной практике с многолетними плодовыми растениями, какими является яблоня, лично получил три гибридных поколения

от сибирской ягодной яблони. При этом, в третьем поколении сибирской ягодной яблони от скрещивания ее с лучшими европейскими сортами он получил такие гибридные формы, которые по качеству своих плодов (по окраске, размерам, вкусовым достоинствам и лежкости) способны конкурировать с самыми лучшими сортами европейской части СССР, а по зимостойкости превосходили все зимостойкие сорта того времени.

В результате 25-летних работ по селекции яблони и груши П.А. Жаворонков создал в условиях сурового климата Урала обширный гибридный фонд, из которого в разное время выделил 29 новых высокозимостойких сортов яблони и 9 сортов груши. Из этого сортимента 13 перспективных сортов яблони и 4 сорта груши были районированы в Челябинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Пермской областях приуральской зоны, в Тюменской, Омской, Кемеровской областях Западной Сибири, Североказахстанской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской, Целиноградской, Семипалатинской, Усть-Каменогорской и Карагандиской областях Казахской ССР, в Башкирской и Удмурдской автономных республик РСФСР.

В 1950 году П.А. Жаворонков на Ученом Совете Ленинградского сельскохозяйственного института защитил докторскую диссертацию по теме «Зимостойкие яблони и груши на Урале» и был утвержден в ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. В 1952 году ему присвоено ученое звание профессора.

На Челябинской плодоовощной опытной станции ученый проработал 25 лет, сначала научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником, с 1945 по 1959 гг. – заместителем директора по научной работе. В 1938-1956 гг. вел курс дарвинизма в Челябинском педагогическом институте. На протяжении ряда лет являлся заместителем председателя правления челябинской областной организации общества «Знание», членом ученого совета Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства.

Благодаря энтузиазму Жаворонкова и его коллег развитие садоводства в Челябинской области и на Южном Урале набирало обороты. Осенью 1954 года

питомник Челябинской плодоовощной станции и Смоленский плодopитомнический совхоз отпустили организациям и населению области более 100 000 саженцев яблони и десятки тысяч ягодников. Большое значение имела научная разработка агротехники применительно к местным условиям, подбор и создание сортимента, популяризация и внедрение садоводства, подготовка кадров садоводов. В саду станции выращивали высокие урожаи плодов, так в 1953 году с 20 гектаров снят урожай яблок по 76 ц с гектара. В 1955 году с участка в 17 гектаров собрали урожай яблок по 97 ц с гектара. На опытной станции успешно велась работа по выведению сортов абрикоса и винограда, были получены сеянцы абрикоса, открыто зимующие в саду и дающие плоды хороших достоинств, гибриды винограда давали ягоды, содержащие 15 % сахара, выделены десятки перспективных гибридов груши и сливы.

В 1958 году П.А. Жаворонков по конкурсу избран на должность заведующего отделом генетики и селекции Центральной генетической лаборатории им. И.В. Мичурина. На этом этапе своей работы Павел Александрович создал новый гибридный фонд яблони и груши свыше 30 тысяч сеянцев. В 1960 году П.А. Жаворонков принимал личное участие в организации закладки товарных садов на площади 200 гектаров в колхозах и совхозах Тамбовской области. В течение ряда лет он руководил философским семинаром среди научного коллектива ЦГЛ им. И.В. Мичурина.

Огромный опыт работы Жаворонкова нашел свое отражение в книге «Зимостойкие яблони и груши». За этот научный труд селекционер удостоен золотой медали имени И.В. Мичурина. Автор свыше 100 научных публикаций (в том числе 5 книг). Также Павел Александрович получил звание лауреата Сталинской премии, лауреата Государственной премии третьей степени (1951г.), награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», двумя малыми золотыми и малой серебряной медалями ВДНХ, медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью «За трудовое отличие».

Литература

1. **Жаворонков П.А.** Зимостойкие яблони и груши на Урале. – Челябинск: Челябинское кн. изд-во, 1956. – 263 с.
2. **Шмаков А.А.** Цветут сады на Урале. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1965. – 44 с.
3. Достойный ученик и последователь И.В. Мичурина // Садоводство. – 1961. – № 12. – С. 39.
4. **Назаров В.И.** Жаворонков Павел Александрович // Челябинская область: энциклопедия. – Челябинск, 2008, Т. 2. – С. 291-292.
5. Садоводы – ученые России (краткий биографический справочник) / под. общ. ред. Е.Н.Седова. – М., 1997. – С. 118-119.
6. Жаворонков Павел Александрович // Садоводство: энциклопедия в 3-х томах. – Кишинев, 1990. – Т. 1. – С. 413.
7. **Назаров В.И.** Жаворонков Павел Александрович // Челябинск: энциклопедия. – Челябинск, 2001. – С. 269.